

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

JEL Classification: H56, O23
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У представленій роботі аналізуються методичні підходи до визначення обсягу фінансування розвитку України в післявоєнний період. В умовах тривалої війни та значних економічних втрат, що супроводжують воєнні конфлікти, важливо сформулювати ефективну стратегію відновлення, яка включає не лише оцінку безпосередніх фінансових потреб, а й довгострокове планування фінансування. Робота починається з огляду основних принципів визначення фінансування відновлення, акцентуючи увагу на важливості комплексного підходу, що включає аналіз прямого фінансового збитку, знищених і пошкоджених об'єктів інфраструктури, а також соціально-економічних наслідків війни.

Далі розглядається роль міжнародної допомоги та приватних інвестицій у фінансуванні відновлення. Міжнародні партнери мають критичне значення для забезпечення необхідних ресурсів, технічної підтримки та експертної оцінки. Важливим аспектом є мобілізація приватних інвестицій, які можуть стати значним джерелом капіталу для відновлення та модернізації економічної інфраструктури.

Продовження роботи присвячено питанням ефективного управління фінансуванням, зокрема, необхідності впровадження сучасних інформаційних систем для забезпечення прозорості витрат, дотримання стандартів підзвітності та боротьби з корупційними ризиками. Зокрема, акцентується на важливості створення механізмів моніторингу та звітності, що дозволяють оперативно відстежувати реалізацію проєктів та оцінювати їх ефективність.

Висновки роботи підкреслюють важливість інтеграції внутрішніх і зовнішніх ресурсів, ефективного управління та довгострокового планування для створення міцної основи для сталого розвитку України після завершення воєнних дій. Робота надає цілісне бачення методичних підходів до визначення обсягу фінансування для відновлення України, що є критично важливим для формування ефективних стратегій та політик у післявоєнний період.

Ключові слова: визначення обсягів фінансування, війна в Україні, післявоєнний період, сталий розвиток, фінансування.

Annotation. The presented paper analyzes methodological approaches to determining the volume of funding for Ukraine's post-war development. In the context of a prolonged war and significant economic losses accompanying military conflicts, it is crucial to formulate an effective recovery strategy that includes not only the assessment of immediate financial needs but also long-term financial planning. The work begins with a review of the basic principles for determining recovery funding, emphasizing the importance of a comprehensive approach that includes the analysis of direct financial damage, destroyed and damaged infrastructure, as well as the socio-economic consequences of the war.

The role of international aid and private investment in financing recovery is further examined. International partners are critical in providing the necessary resources, technical support, and expert assessments. An important aspect is the mobilization of private investments, which can become a significant source of capital for the recovery and modernization of economic infrastructure.

The continuation of the paper is dedicated to issues of effective financial management, particularly the need to implement modern information systems to ensure transparency in expenditures, compliance with accountability standards, and the mitigation of corruption risks. Specifically, the importance of establishing monitoring and reporting mechanisms that allow for the prompt tracking of project implementation and evaluation of their effectiveness is highlighted.

The conclusions of the paper emphasize the importance of integrating internal and external resources, effective management, and long-term planning to create a strong foundation for Ukraine's sustainable development after the cessation of hostilities. The work provides a comprehensive vision of methodological approaches to determining the volume of funding for Ukraine's recovery, which is critically important for the formation of effective strategies and policies in the post-war period.

Keywords: funding determination, war in Ukraine, post-war period, sustainable development, financing.

Вступ

Актуальність роботи зумовлена необхідністю створення ефективних механізмів для відновлення та стійкого розвитку країни після завершення воєнних дій. У післявоєнний період перед Україною постануть численні економічні виклики, що вимагають значних фінансових ресурсів для відновлення інфраструктури, підтримки економічного зростання та забезпечення соціальної стабільності. Визначення оптимального обсягу фінансування стане ключовим фактором для досягнення сталого розвитку, що сприятиме зміцненню національної економіки та підвищенню рівня добробуту населення. Наукове обґрунтування методичних підходів до оцінки необхідних фінансових ресурсів дозволить не лише підвищити ефективність їх використання, але й забезпечити злагодженість дій уряду, міжнародних партнерів та інвесторів у процесі відбудови країни.

Метою наукової роботи є розробка та обґрунтування методичних підходів для визначення оптимального обсягу фінансування, необхідного для відновлення та стійкого розвитку України після завершення воєнних дій. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

- провести аналіз економічних та соціальних наслідків воєнного конфлікту для України;
- розглянути та оцінити існуючі методичні підходи до визначення обсягу фінансування в умовах постконфліктного відновлення, зокрема на основі міжнародного досвіду;
- визначити основні джерела фінансування відновлення та їх оптимізація для забезпечення стійкого економічного зростання;
- розробити рекомендації для уряду України та міжнародних партнерів щодо ефективного розподілу та використання фінансових ресурсів у процесі відбудови країни.

Результати

Після завершення будь-яких конфліктів чи війн, країни стикаються з двома ключовими викликами: відновленням економіки та запобіганням повторного виникнення конфліктів. Економічне відродження є критичним чинником, що впливає на розвиток країни та її відновлення загалом. Вищі темпи економічного зростання сприяють стабілізації країни як з економічної, так і з психологічної точки зору. Населенню важливо не лише знати про завершення війни, але й бути впевненими у тому, що вони отримують економічну підтримку від своєї влади [1, с. 9].

Післявоєнне економічне відновлення є надзвичайно важливим для України, оскільки приблизно 40% країн, які пережили громадянську війну або збройні конфлікти, повертаються до війни протягом десятиліття. Це явище відоме як «пастка конфліктів». За світовими даними, 57% усіх країн, що постраждали від однієї громадянської війни в період з 1945 до 2009 років, згодом пережили хоча б один новий конфлікт. Сьогодні повторювані громадянські війни стали домінуючою формою збройних конфліктів у світі. З 2003 р. фактично кожна нова громадянська війна є продовженням попередньої. Якщо уважно проаналізувати перші 10 років після війни, можна помітити, що процес відновлення розпочинається повільно і досягає свого піку приблизно на четвертому, п'ятому та шостому роках після завершення конфлікту. В таб.1 показано зростання доходів країн, які пережили війни та збройні конфлікти [1, С. 9-10].

Таблиця 1

Досвід зростання доходів країн, які пережили війни

№	Тип зростання	Країни, які пережили війни
1.	Зростання протягом довоєнного, військового та післявоєнного періоду	Колумбія, Індія, Індонезія, Непал, Пакистан, Філіппіни, Шрі Ланка, Судан, Туреччина
2.	Крах доходів перед війною	Алжир, Бурунді, ДРК, Конго, Сальвадор, Грузія, Ліберія, Сьєра-Леоне
3.	Жодного відновлення після війни	Бурунді, Еритрея, Ліберія
4.	Боязке післявоєнне відновлення	Чад, Грузія, Нікарагуа, Сербія, Південна Африка, Таджикистан
5.	Сильне відновлення після війни	Алжир, Ангола, Азербайджан, Сальвадор, Ефіопія, Мозамбик, Перу, Руанда, Уганда, Сирія, Боснія, Камбоджа, Ліван, Ємен

Джерело: узагальнено автором за [1, с. 10]

У деяких країнах, переважно азіатських, доходи зростали навіть під час громадянської війни і після неї, тоді як в інших, здебільшого африканських, перед війною спостерігалось помітне падіння доходів. Після завершення війни більшість країн зазнали значного економічного піднесення. Лише три країни не змогли відновитися: Еритрея, Бурунді та Ліберія. Однак, можливо, ще зарано судити, чи відновлюється Ліберія після війни, а в Бурунді після громадянської війни настали роки дрібних збройних конфліктів [1, с. 10].

У дослідженні А. Магомедова [2 с. 61] проаналізовано різні аспекти фінансування післявоєнної відбудови, включаючи міжнародну фінансову допомогу, внутрішні фінансові ресурси, роль державних і приватних інвестицій, а також значущість макроекономічної стабілізації та інституційних реформ.

Міжнародний досвід свідчить, що успішне відновлення після війни залежить від використання різноманітних фінансових інструментів і підходів. Наприклад, після Другої світової війни ключову роль у відбудові економіки Західної Європи відіграв План Маршалла, який поєднав значні американські інвестиції з ефективними місцевими стратегіями відновлення [2, с. 62].

Ще одним визначним прикладом повоєнного відновлення економіки є Японія. Японська економіка була повністю зруйнована внаслідок війни, але за 20 років після її завершення економіка країни зросла втричі, і Японія стала однією з провідних економічних держав світу. Цей успіх був досягнутий завдяки модернізації економіки, лібералізації та інтеграції в світову економіку. Японський уряд здійснив низку реформ, спрямованих на лібералізацію економіки, зменшення державного втручання та створення сприятливих умов для приватного підприємництва. Зокрема, було знижено податки на бізнес, дерегульовано економіку та залучено іноземні інвестиції. Важливу роль у цьому успіху відіграв розпуск дзайбацу – великих промислових холдингів, звинувачених у

підтримці мілітаризму під час війни, а також впровадження нових законів про працю, які гарантували робітникам право на організацію профспілок і колективні переговори. Земельна реформа, що значно збільшила володіння землею серед фермерів, також сприяла цьому результату [2, с. 62].

Зовнішній борг України зріс до 148,578 млрд. доларів США у другому кварталі 2023 р., порівняно з 139,820 млрд. доларів у першому кварталі 2023 р. Це свідчить про суттєве збільшення зовнішнього боргу, що може бути пов'язане з потребами обороноздатності країни та зростанням фінансового навантаження на соціальну сферу. Так, зовнішній борг України у 2022 р. становив 81,6% від номінального ВВП, порівняно з 64,9% у попередньому році. У поточному фінансовому контексті України це зростання зовнішнього боргу є важливим фактором, що впливає на доступність та ефективність використання фінансових ресурсів для післявоєнної відбудови. З одного боку, збільшення зовнішнього боргу може надати необхідні ресурси для негайного відновлення інфраструктури та економіки. З іншого боку, це створює додаткове навантаження на державний бюджет у довгостроковій перспективі та може обмежувати фінансову гнучкість країни [2, с. 66].

При оцінці поточного стану фінансових ресурсів України для повоєнної відбудови важливо враховувати різноманітність джерел фінансування, зокрема значну міжнародну підтримку. Зокрема, Сполучені Штати Америки та Велика Британія відіграють ключову роль у цьому процесі. США оголосили про надання Україні пакета допомоги на суму близько 61 млрд. доларів, що включає як військову, так і економічну підтримку. Ця допомога має на меті не тільки надання безпосередньої фінансової підтримки, але й сприяння довгостроковому відновленню економіки України. Велика Британія також підтримала Україну, виділивши понад 1,3 млрд. фунтів стерлінгів на військову та гуманітарну допомогу. Ці кошти спрямовані на підтримку критично важливих секторів економіки та відновлення інфраструктури [2, с. 66].

Внутрішні ресурси України також мають важливе значення для економічного відновлення. За даними Світового банку, станом на 1 жовтня 2023 р. було виплачено понад 28 млрд. доларів, що свідчить про значну підтримку з боку внутрішніх фінансових ресурсів та їх ефективне використання [2, с. 67].

Відновлення економіки за підтримки міжнародних партнерів дозволить модернізувати виробничий потенціал та провести радикальну структурну перебудову економічних секторів. Це включатиме збільшення виробництва інноваційних товарів і послуг з високою доданою вартістю та інтеграцію українських виробників у глобальні ланцюги постачання. Забезпечення адекватного фінансування для реалізації проектів, а також дотримання стандартів прозорості, підзвітності, ефективності та боротьби з корупційними ризиками у процесі післявоєнної відбудови України сприятиме формуванню нової економіки на інноваційній основі протягом 10-12 років [3, с. 8].

Наукові праці з питань фінансування відновлення після конфліктів часто починаються з огляду теоретичних основ і концептуальних моделей, що забезпечують фундамент для розуміння процесів відновлення. Значну увагу приділяють концепції «постконфліктного відновлення», яка включає в себе аспекти економічного, соціального та політичного відновлення. Дослідники акцентують увагу на важливості інтеграції цих компонентів для забезпечення стійкого відновлення.

Розглядаються різноманітні фінансові механізми, які використовуються для відновлення після конфліктів. Серед них виділяються міжнародні донорські фонди, кредити міжнародних фінансових установ, а також приватні інвестиції. Акцентується увага на важливості координації між різними фінансовими інститутами та донорами для уникнення дублювання зусиль і максимізації ефективності фінансування.

Ефективність фінансування відновлення після конфліктів є предметом численних досліджень. Важливими критеріями оцінки є швидкість та ефективність використання фінансових ресурсів, а також довгострокові результати відновлення. Науковці звертають увагу на необхідність розробки і впровадження механізмів моніторингу та оцінки для забезпечення прозорості і підзвітності у використанні фінансів. Основні методології визначення обсягу фінансування розвитку України запропоновано в табл.2.

Методології визначення обсягу фінансування розвитку України

№	Методологія	Опис
1.	Методологія стратегічного планування	SWOT-аналіз: аналіз сильних і слабких сторін, можливостей та загроз для визначення пріоритетів розвитку та необхідних фінансових ресурсів. PESTEL-аналіз: оцінка політичних, економічних, соціальних, технологічних, екологічних і правових факторів, які можуть вплинути на фінансування.
2.	Методологія економічного моделювання	Макроекономічні моделі, які включають моделювання економічного зростання, інфляції, безробіття та інших показників для прогнозування потреб у фінансуванні. Моделі фінансового планування, які використовуються для визначення бюджетних потреб та можливостей держави.
3.	Методологія управління проектами	Метод критичного шляху (CPM): оцінка тривалості проектів і визначення фінансових потреб для забезпечення їх реалізації. Метод оцінки та аналізу ризиків, що включає аналіз ризиків, які можуть вплинути на фінансування проектів розвитку.
4.	Методологія бюджетного управління	Визначення фінансових потреб залежно від очікуваних результатів і ефективності використання ресурсів. Розробка бюджету на основі конкретних програм і проектів розвитку.
5.	Методологія аналізу інвестицій	Оцінка вартості майбутніх грошових потоків для визначення фінансових потреб. Оцінка фінансових витрат і вигод від реалізації проектів розвитку для визначення необхідного фінансування.
6.	Методологія соціально-економічного аналізу	Оцінка впливу інвестицій на соціальні та економічні умови для визначення обсягу фінансування.

Джерело: узагальнено автором

Згідно з детальним Планом відновлення України, представленим на Міжнародній конференції з питань відновлення України в Лугано, окреслено процес трансформації країни до 2032 р. Основною стратегічною метою реалізації цього плану є досягнення входження України до 25 найкращих країн світу за індексами людського капіталу та економічної складності [4, с. 25]. План відновлення України ґрунтується на п'яти основних принципах: негайний початок і поступове розгортання, підвищення справедливого добробуту, інтеграція в ЄС, відбудова національної та регіональної інфраструктури з перевищенням попереднього рівня, а також стимулювання приватних інвестицій [5].

За майже два роки з початку повномасштабного вторгнення РФ економічні збитки України досягли 499 мдрд. доларів. Приблизно така ж сума буде потрібна для повоєнного відновлення, про що заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі (https://t.me/Denys_Smyhal/6968). Найбільш постраждали від війни сектори торгівлі, промисловості, сільського господарства, енергетики та транспорту. При цьому потреби у відбудові продовжують зростати, і тепер для цього необхідно майже 486 мдрд. доларів. Лише на проекти швидкого відновлення передбачено фінансування у розмірі 15 мдрд. доларів. У 2023 р., завдяки підтримці західних партнерів, Україна змогла відновити понад 37 тисяч об'єктів: майже 23 тисячі житлових будинків, 685 шкіл і дитячих садків, 390 лікарень та соціальних установ, більше 9000 об'єктів критичної інфраструктури, а також 138 автомобільних і залізничних мостів [6].

З моменту початку повномасштабного російського військового вторгнення загальні прямі збитки житловій та нежитловій нерухомості, іншій інфраструктурі, транспортним засобам і товарним запасам перевищили 157 млрд. доларів (див. табл.3 та рис.1). Найбільшу частку у загальному обсязі прямих збитків становлять житлові будівлі – 37,5% або 58,9 млрд. доларів, та інфраструктура — 23,4% або 36,8 млрд. доларів [7, с. 3].

Рис.1. Прямі збитки від руйнувань та пошкоджень за секторами, \$ млрд
Джерело: узагальнено автором за табл.3

Таблиця 3

Оцінка прямих збитків інфраструктури станом на початок 2024 р.

№	Тип майна	Оцінка, млрд. дол.	Частка, %
1.	Житлові будівлі	58,9	37,5
2.	Інфраструктура	36,8	23,4
3.	Активи підприємств, промисловість	13,1	8,3
4.	АПК та земельні ресурси	10,3	6,5
5.	Енергетика	9,0	5,7
6.	Освіта	6,8	4,3
7.	Лісовий фонд	4,5	2,9
8.	ЖКГ	4,5	2,9
9.	Транспортні засоби	3,1	2,0
10.	Охорона здоров'я	3,1	2,0
11.	Культура, туризм, спорт	3,1	2,0
12.	Торгівля	2,6	1,6
13.	Адміністративні будівлі	0,5	0,3
14.	Цифрова інфраструктура	0,5	0,3
15.	Соціальна сфера	0,2	0,1
16.	Фінансовий сектор	0,04	0,01
Разом		157,2	100

Джерело: Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України станом на початок 2024 року [7, с. 4]

Війна, як один із найсерйозніших дестабілізуючих факторів, справляє значний негативний вплив на основні економічні показники. Перш за все, вона призводить до різкого зниження ВВП через зниження виробництва, скорочення інвестицій та зниження споживчого попиту. Крім того, війна суттєво впливає на рівень інфляції, який зростає через дефіцит товарів і послуг, зростання цін на енергоносії та порушення стабільності валютного ринку. Втрата робочих місць через руйнування підприємств і міграцію робочої сили призводить до зростання рівня безробіття. Соціальні наслідки цього явища включають підвищення рівня бідності та зростання соціальної нерівності.

За даними Центру економічної стратегії [8], у 2023 році реальний ВВП України зріс на 5-5,5%, залежно від оцінок. Це відновлювальне зростання після різкого падіння на 28,8% у 2022 р. Попри відновлення, ВВП залишається приблизно на чверть нижчим, ніж у 2021 р. У першому кварталі 2023 р. ВВП ще знижувався, але впродовж наступних трьох кварталів демонстрував зростання.

Україна розпочала 2023 рік із офіційним курсом гривні, зафіксованим на рівні 36,6 гривень за долар, тоді як готівковий курс був значно вищим і становив 40,5 грн/дол. на 1 січня. Прогнози на рік були різноманітними: уряд заклав у бюджет на 2023 рік середньорічний курс 42,2 грн/дол., тоді як незалежні експерти в своїх консенсус-прогнозах очікували середньорічний курс на рівні 37,9 грн/дол. Зрештою, НБУ протягом більшої частини року підтримував фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долар, і різниця між офіційним та готівковим курсом поступово зменшувалася. 3 жовтня Нацбанк перейшов до режиму контрольованої гнучкості, але завдяки значним валютним інтервенціям гривня навіть дещо зміцнилася.

Україна увійшла в 2023 рік з рекордно високим рівнем інфляції, викликаним війною та емісією гривні для покриття військових витрат. Однак протягом року інфляцію вдалося стримати: регулярна міжнародна допомога дозволила припинити монетарне фінансування бюджету, а гарні врожаї сприяли зниженню цін на продукти. У грудні 2023 р. рівень інфляції становив 5,1%, майже досягнувши довоєнного цільового показника у 5%.

Визначення потреб у фінансуванні розвитку України в післявоєнний період є критичним завданням, що потребує системного підходу та глибокого аналізу. Основною метою є забезпечення ефективного та сталого відновлення країни, яке включає відбудову інфраструктури, зміцнення соціальної сфери та стабілізацію економіки.

Першим кроком є детальна оцінка фінансових потреб. Відновлення інфраструктури вимагає значних інвестицій у реконструкцію транспортних шляхів, енергетичної та комунікаційної мережі, а також об'єктів житлового фонду. Особливої уваги потребує відбудова критично важливих об'єктів, таких як лікарні, школи та інші соціальні установи, які постраждали внаслідок воєнних дій. Водночас необхідно оцінити масштаби руйнувань у промисловому секторі, що включає виробничі підприємства, агропромисловий комплекс та інші галузі, які забезпечують економічне зростання країни.

Наступним етапом є розробка сценаріїв фінансування відновлення залежно від рівня зовнішньої допомоги та внутрішніх ресурсів. Умовно, можна виділити кілька ключових сценаріїв:

- оптимістичний сценарій передбачає високий рівень зовнішньої допомоги у вигляді грантів, позик на пільгових умовах та інвестицій від міжнародних організацій і держав-партнерів;
- реалістичний сценарій враховує помірний рівень зовнішньої допомоги, при якому більша частина фінансового навантаження лягає на внутрішні ресурси;
- песимістичний сценарій розглядається на випадок обмеженої зовнішньої підтримки, коли основним джерелом фінансування стають внутрішні ресурси.

Післявоєнне відновлення України – масштабне завдання, яке потребує значних фінансових ресурсів. Основні джерела фінансування зведено в табл.4.

Джерела фінансування післявоєнного відновлення

№	Джерело	Опис
1.	Міжнародна допомога	Держави-донори (країни ЄС, США, Канада та інші надають гранти, кредити та інвестиції на відбудову критичної інфраструктури, соціальної сфери та економіки).
		Міжнародні фінансові інституції (Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку надають фінансування та технічну допомогу для реалізації масштабних проектів).
		Механізми міжнародної солідарності (фонди, платформи та ініціативи, створені спеціально для підтримки України).
2.	Внутрішні ресурси	Державний бюджет (перерозподіл видатків, збільшення податкових надходжень, залучення внутрішніх запозичень).
		Приватний сектор (інвестиції українських та іноземних компаній у відновлення виробництва, створення нових робочих місць).
		Прямі іноземні інвестиції (залучення капіталу для інвестицій у різні сектори економіки).
3.	Репарації	Вимоги до росії (юридичне оформлення та стягнення компенсацій за завдані збитки).
		Міжнародні механізми (створення спеціальних фондів для збору коштів на відшкодування збитків).

Джерело: узагальнено автором

Згідно з результатами опитування, проведеного групою «Рейтинг», сучасні українці вважають, що в післявоєнний період найбільше розвиватимуться два сектори – будівельна галузь та військово-промисловий комплекс. Очікується значний попит на відновлення зруйнованих інфраструктурних об'єктів, а також реалізацію нових архітектурних проектів, які стануть частиною процесу відбудови. Крім того, підвищення обороноздатності та модернізація озброєння української армії залишатимуться актуальними ще довгий час після завершення війни. Серед інших перспективних сфер: розвиток агропромислового сектору, зокрема сільського господарства; медична сфера; металургія та важка промисловість; інформаційні технології; освіта та наука; транспорт та перевезення; торгівля; культура і туризм; легка промисловість [8].

На сьогодні іноземні інвестори вже проявляють інтерес до перспектив української економіки в післявоєнний період. Найбільше зацікавлені у вкладеннях в Україну представники США, Великобританії, Німеччини, Польщі та Туреччини. Міжнародні інвестори відзначають пріоритетні напрямки для інвестування, такі як: інновації, новітні технології; сектор фінансів; енергетична галузь; сільське господарство, агропромисловість; логістичні проекти; оборонний комплекс; видобуток корисних копалин [8].

Ефективне планування та контроль за використанням фінансових ресурсів є критичними аспектами для забезпечення успішного відновлення країни після війни. Ці механізми повинні бути комплексними і інтегрованими, щоб забезпечити максимально ефективне використання доступних ресурсів та досягнення стратегічних цілей відновлення.

Першим етапом є детальна оцінка потреб у фінансуванні для різних секторів відновлення. Для цього проводяться аналізи і дослідження, які допоможуть встановити, які об'єкти і проекти

потребують термінового фінансування. На основі оцінки потреб формуються бюджетні розрахунки. Бюджет повинен охоплювати всі етапи відновлення і включати витрати на короткострокові та довгострокові проекти. Для забезпечення сталого фінансування розробляються фінансові стратегії, які включають планування використання ресурсів, управління боргом та ризиками.

Ефективний контроль за використанням фінансових ресурсів передбачає створення системи внутрішнього аудиту і контролю. Для забезпечення прозорості і підзвітності необхідно здійснювати регулярний моніторинг витрат і прогресу у реалізації проектів. З метою оцінки досягнення запланованих цілей і результатів відновлення проводиться періодичний аналіз ефективності використання фінансових ресурсів. Забезпечення участі громадськості у процесі планування і контролю є важливим для підвищення довіри до відновлювальних процесів і покращення їх якості. Для запобігання корупції і зловживанням необхідно забезпечити прозорість у використанні фінансових ресурсів.

Методологія, спрямована на визначення обсягу фінансування розвитку України в післявоєнний період, повинна ґрунтуватися на комплексному підході, що включає кілька ключових етапів (див. табл. 5). Перш за все, необхідно здійснити ґрунтовний аналіз економічних та соціальних наслідків воєнного конфлікту. Це передбачає детальне дослідження масштабу руйнувань, завданих інфраструктурі, втрат у промисловому та аграрному секторах, а також аналіз соціальних наслідків війни для населення та економіки в цілому.

Другим важливим етапом є визначення методичних підходів до оцінки фінансових потреб. У цьому контексті доцільно застосовувати такі інструменти, як SWOT-аналіз, який дозволяє ідентифікувати сильні та слабкі сторони, можливості та загрози, що виникають у процесі розвитку. Додатково слід використовувати PESTEL-аналіз для оцінки впливу політичних, економічних, соціальних, технологічних, екологічних та правових факторів на процес фінансування.

Наступним етапом методології є розробка сценаріїв фінансування відновлення, що враховують різні рівні зовнішньої допомоги та внутрішніх ресурсів. Ці сценарії можуть бути класифіковані як оптимістичні, реалістичні та песимістичні, залежно від можливостей залучення зовнішніх та внутрішніх джерел фінансування.

Значну роль у процесі визначення обсягу фінансування відіграють економічні моделі, які дозволяють прогнозувати потреби у фінансових ресурсах на основі макроекономічних показників, таких як зростання ВВП, рівень інфляції та безробіття. Застосування таких моделей дозволяє отримати більш точні оцінки необхідного фінансування, враховуючи різні аспекти економічного розвитку.

Методологія також передбачає використання підходів до управління проектами, зокрема методу критичного шляху (CPM), який дозволяє визначити тривалість реалізації проектів та відповідні фінансові потреби. Крім того, важливим є проведення аналізу ризиків, які можуть вплинути на реалізацію проектів розвитку та відповідно на їх фінансування.

Крім того, необхідно розробити стратегії бюджетного управління, які забезпечують оптимальне використання фінансових ресурсів. Це включає визначення фінансових потреб на основі очікуваних результатів і розробку бюджету, що враховує конкретні програми та проекти розвитку.

Завершальним етапом методології є моніторинг та контроль за використанням фінансових ресурсів. Для цього необхідно впроваджувати сучасні інформаційні системи, які забезпечують прозорість витрат, дотримання стандартів підзвітності та дозволяють оперативно відстежувати реалізацію проектів. Ефективний моніторинг сприятиме досягненню запланованих результатів та забезпечить раціональне використання наявних фінансових ресурсів.

Методологія для реалізації задачі, спрямованої на визначення обсягу фінансування розвитку України в післявоєнний період

№	Етап	Опис
1.	Аналіз економічних та соціальних наслідків воєнного конфлікту	– проведення аналізу руйнувань та втрат в економіці, зокрема інфраструктурних збитків, втрат у промисловості та сільському господарстві, а також соціальних наслідків війни; – оцінка соціально-економічних потреб для забезпечення сталого розвитку.
2.	Визначення методичних підходів до оцінки фінансування	– використання SWOT-аналізу для визначення сильних та слабких сторін, можливостей і загроз розвитку; – проведення PESTEL-аналізу для оцінки впливу політичних, економічних, соціальних, технологічних, екологічних та правових факторів на процес фінансування.
3.	Розробка сценаріїв фінансування відновлення	– визначення оптимістичного, реалістичного та песимістичного сценаріїв фінансування залежно від рівня зовнішньої допомоги та внутрішніх ресурсів.
4.	Вибір економічних моделей для прогнозування потреб у фінансуванні	– використання макроекономічних моделей для прогнозування економічного зростання, інфляції, безробіття тощо; – моделювання бюджетних потреб та можливостей держави для забезпечення фінансування.
5.	Методологія управління проектами	– застосування методу критичного шляху (CPM) для оцінки тривалості проектів і визначення фінансових потреб; – проведення аналізу ризиків, які можуть вплинути на фінансування проектів розвитку.
6.	Розробка стратегій бюджетного управління	– визначення фінансових потреб на основі очікуваних результатів і ефективності використання ресурсів; – розробка бюджету з урахуванням конкретних програм і проектів розвитку.
7.	Моніторинг та контроль використання фінансових ресурсів	– впровадження сучасних інформаційних систем для забезпечення прозорості витрат та дотримання стандартів підзвітності. – створення механізмів моніторингу та звітності для оперативного відстеження реалізації проектів та оцінки їх ефективності.

Джерело: узагальнено автором

Таким чином, методологія визначення обсягу фінансування розвитку України в післявоєнний період передбачає всебічний підхід, що поєднує аналіз, прогнозування, управління та контроль, що дозволить забезпечити ефективне управління ресурсами, необхідними для сталого відновлення та розвитку країни, з урахуванням довгострокових стратегічних цілей.

Висновки

Визначення обсягу фінансування відновлення України потребує комплексного підходу, що включає не лише оцінку прямого фінансового збитку, але й врахування довгострокових економічних і соціальних наслідків війни. Потреби у фінансуванні мають бути розраховані на основі детального аналізу знищених і пошкоджених інфраструктурних об'єктів, втрат у сфері житлового будівництва, промисловості, сільського господарства та соціальних послуг.

Для адекватного визначення обсягу необхідного фінансування слід враховувати не лише внутрішні ресурси, але й значний потенціал міжнародної допомоги. Міжнародні партнери відіграють важливу роль у фінансуванні відновлення, забезпечуючи країну не лише грошовими ресурсами, а й технічними знаннями та експертизою. Важливо враховувати і можливості мобілізації приватних інвестицій, що буде значним джерелом капіталу для відновлення.

Ефективне управління фінансуванням вимагає чіткої системи моніторингу та звітності. Необхідно забезпечити прозорість у витрачанні коштів, дотримання стандартів підзвітності і боротьби з корупційними ризиками. Для цього слід впроваджувати сучасні інформаційні системи, що дозволяють оперативно відстежувати реалізацію проєктів та оцінювати їх ефективність.

Визначення обсягу фінансування повинно враховувати не лише негайні потреби у відновленні, але й довгострокові стратегії розвитку. Важливо планувати фінансування таким чином, щоб забезпечити стійкість економіки і підтримку соціальних інститутів у процесі відновлення.

Таким чином, методичний підхід до визначення обсягу фінансування розвитку України в післявоєнний період має бути всебічним і зваженим, з акцентом на інтеграцію внутрішніх та зовнішніх ресурсів, ефективне управління та довгострокове планування. Це дозволить створити міцну основу для сталого відновлення та розвитку країни, забезпечуючи її економічну стабільність та соціальний добробут у майбутньому.

Список використаних джерел

1. Дашко І. М., Михайліченко Л. В. Економічне відновлення та розвиток країн після збройних конфліктів і воєн: невтрачені можливості для України // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2024. № 63. С. 9-16. DOI: [10.24144/2409-6857.2024.1\(63\).9-16](https://doi.org/10.24144/2409-6857.2024.1(63).9-16).
2. Магомедов А. Фінансове забезпечення повоєнної відбудови та відновлення економіки: теоретичні засади // Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення. 2023. № 5. С. 60-76. DOI: [10.31470/2786-6246-2023-5-60-76](https://doi.org/10.31470/2786-6246-2023-5-60-76).
3. Охріменко О. Ф., Попов Р. О. Повоєнна відбудова України: потенціал та стратегія перетворень // Економіка та суспільство. 2022. № 45. С. 1-10. DOI: [10.32782/2524-0072/2022-45-7](https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-7).
4. Трещов М. Фінансове забезпечення відновлення та реконструкції України у повоєнний період // Науковий вісник: Державне управління. 2023., Вип. 2 Т. 14. С. 19-40. DOI: [10.33269/2618-0065-2023-2\(14\)-19-40](https://doi.org/10.33269/2618-0065-2023-2(14)-19-40).
5. ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ: [Веб-сайт]. URL: <https://recovery.gov.ua/>
6. Економічні втрати України від війни сягнули 499 млрд доларів // Львівський портал: [Веб-сайт]. 2024. URL: <https://portal.lviv.ua/news/2024/02/15/ekonomichni-vtraty-ukrainy-vid-vijny-siahnuly-499-mlrd-dolariv>
7. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України станом на початок 2024 року // Київська школа економіки. 2024. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/04/01.01.24_Damages_Report.pdf
8. Перспективні галузі економіки, прогнози розвитку після війни // Блог YC.Market: [Веб-сайт]. 2024. URL: <https://blog.youcontrol.market/pierspektivni-ghaluzi-iekonomiki-proghnozi-rozvitku-pislia-viini/>